

TIL INTERFERENSIYASINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Xusanova Mahliyo Abdunazarovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti pedagogika va
ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti 2-bosqich talabasi

husanovamahliyo582@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15773138>

Annotatsiya.

Ushbu maqola til hodisalari va interferensiya hodisasini lingvistik jihatdan turli til sathlari doirasida tahlil qilish, interferensiya hodisasining yuzaga kelish sabablari, til interferensiya hodisasining turlari va olimlarning bu borada olib borgan tadqiqotlarini qamrab oladi.

Kalit soʻzlar. Til, interferensiya, lingvistik interferensiya, fonetik interferensiya, sotsiolingvistika, salbiy va ijobiy interferensiya.

Til millat ruhi, jamiyat koʻzgusi. U har bir millatning xalq boʻlib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Til insonlar orasida muloqot obyekti hisoblanib, kommunikativ munosabatni amalga oshiradi. Til jamiyat va kishilar jamoasi bilan oʻzaro chambarchas bogʻliq. Til jamiyatda shakllanadi va rivoj topadi. Til insonlarning muloqotga kirishuvi uchun asosiy omil ekanligini inkor etib boʻlmaydi.

Adabiyotlar tahlili.

Til - murakkab muloqot tizimiga yoki shu tizimni oʻrganish va ishlatish qobiliyatiga aytiladi. Tilni oʻrganuvchi soha TILSHUNOSLIK deyiladi. Til bir qancha fanlar - sotsiologiya, sotsiolingvistika, psixologiya, etnografiya, tarix, falsafa va boshqa fanlar bilan uzviy bogʻliq holda rivojlanadi. Tilning jamiyat bilan aloqasi, lisoniy vositalarning ijtimoiy tabiati, uning insonlar hayotida tutgan oʻrnini oʻrganuvchi tilshunoslik tarmogʻi sotsiolingvistika deb nomlanib, sotsialingvistika, A. Berdialiyev taʼbiri bilan aytganda, “Tilshunoslikning chaqaloq nabirasi”dir[1.27].

“Sotsiolingvistika (lot. Societas – jamiyat+lingvistika) tilshunoslik va sotsiologiya fanlari aloqasi asosida yuzaga kelgan boʻlib, tilning ijtimoiy tabiati, lisoniy muhitini hamda tilning jamiyat hayotidagi oʻrni bilan bogʻliq muommolarni oʻrganuvchi soha [2.27] hisoblanadi. Til jamiyatda rivojlanar ekan, ijtimoiy omillar tilga oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Zero, “Til aloqa quroli sifatida oʻzi xizmat qilayotgan jamiyatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti bilan bogʻliq ravishda yuksaladi. Jamiyat hayotidagi har qanday oʻzgarish uning tilida namoyon boʻladi”. [3.160] Shu sababdan ham sotsiolingvistika bugungi jahon tilshunosligida dolzarb masalalar bilan shugʻullanuvchi fan tarmogʻidir. Inson har doim izlanishdan toʻxtamaydi, har doim nimagadir intiladi. Yangi

bilimlar egallashga harakat qiladi. Dunyo ko'rgisi, sayohatlar uyushtirib yangi tabiatli insonlar bilan muloqotga kirishishga urinadi. Bu borada horijiy tillarni o'rganish ishtiyoqi paydo bo'ladi. Hozirgi kunda esa bu kabi chet tillarini o'rganish hayotimizning zaruriy ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Bu tillarni o'rganish natijasida ikki tillilik va ko'p tillilik vujudga keldi ya'ni bilingualizm. So'zlovchi buning natijasida yuqorida aytganimizdek, bilingual yoki trilingual va poligotga aylandi. Bu holatga so'zlovchi ongida ikki tillilik va ko'p tillilik so'zlar aloqaga kirishadi. Bu orada ular ongda va nutqda tillar kontaktini hosil qiladi. Nutqiy jarayonda chet tillaridagi so'zlarning tilimizdagi boshqa bir chet tiliga yoki o'zbek tilidagi so'zlarga qoshilib nutqimizda ishtirok etishi kuzatiladi. Bu holatlarni jamiyatimizda juda ko'p uchratishimiz mumkin. Nutqiy jarayonda tillarning bir-biriga ta'siri natijasida sotsiolingvistikaga xos tushunchalardan biri - interferensiya hodisasi yuzaga keladi. Interferensiya hodisasi nisbatan yangi sotsiologik tushunchadir. Bir tilga xos xususiyatning boshqa bir til qurilishiga yoki uning biron bir ichki tizimiga lisoniy jihatdan ta'siri interferensiya hodisasidir. Sodda qilib aytganda, nutqimizdagi ikki tildan bittasi ichki ta'sirda misol uchun ingliz va o'zbek tilida gaplashuvchilar nutqida o'zbek tilidagi so'zlar orasida inglizcha so'zlarning ham ishlatilishi, so'zlarni fonetik leksik jihatdan nutqimizda ifodalanishi, so'zlarimiz bilan birgalikda kontakt hosil qilishi interferensiya hodisasi hisoblanadi. Interferensiya hodisasining tarjimai ham o'zaro ta'sir degan ma'noni bildiradi. Interferensiya hodisasi lingvistik jihatdan turli til sathlari doirasida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra tillar qanchalik bir - biriga yaqin bo'lsa, ijobiy interferensiya, tillar bir - biriga o'xshamagan bo'lsa salbiy interferensiya hodisasini yuzaga keladi. Interferensiya tillarning o'zaro ta'sirida vujudga keladigan jarayon bo'lib, tilning barcha sathlarida namoyon bo'ladi degan xulosaga kelingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

INTERFERENSIYA hodisasi haqida bir qancha olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan jumladan, Praga lingvistik to'garagi olimlari tillardagi ana shu xususiyatlarga alohida e'tibor berib, ularni maxsus o'rganganlar. O'zga tilni osonlik bilan o'rganishga to'sqinlik qiladigan har xil hodisalarni aniqlaganlar. Bu hodisalardan biri interferensiya hodisasidir. Bu hodisa dastavval, fizika fanida aniqlangan bo'lib, to'lqinlarning to'qnashuvi natijasida ularning tebranishi amplitudasini, kuchayishi yoki susayishi ma'nosini bildirgan [Fizika, 1996: 37]. Keyinchalik esa, psixologiya fanida ham aniqlangan va u bir qancha turlarga bo'lingan. Interferensiya terminini tilshunoslikda birinchi bo'lib Praga olimlari aniqlaganlar bo'lishiga qaramay, mazkur termin U. Vaynrayxning "Til aloqalari"

nomli kitobi nashrdan chiqqandan so'ng keng qo'llanila boshlangan [Vaynrayx, 1979: 17]. Bizga ma' lumki, interferentsiya hodisasi o'zga tilni o'rganayotgan shaxsning ixtiyorsiz ravishda ona tilida mustahkamlangan muomala qoidalari sistema normasini o'rganayotgan tiliga ko'chiradi. Tildagi interferensiyaning paydo bo'lish sababi ham til bilish va uning ostida turgan ikki til jamoasi orasidagi nutqiy muloqot yoki o'quv vaziyati tushuniladi. Izlanishlar natijasiga ko'ra, interferensiya fonetik, leksik, morfologik, sintaktik turlarga ajratishgan. Fonetik interferensiyada til o'rganish jarayonida xorijiy til orfoepik me'yorlarining buzilishi, chet tiliga oid fonemalarni ona tilidagi ekvivalentlariga moslab talaffuz qilishda namoyon bo'ladi. Leksik interferensiya esa ona tili leksik birliklarining chet tili leksik birliklariga ta'siri yoxud aksincha, xorijiy til leksika birliklarining ona tili leksik birliklariga ta'sir sifatida baholash. Sintaktik interferensiyada tillar sintaktik birliklardagi o'zaro ta'sir natijasida vujudga keladigan interferensiya nazarda tutiladi. Interferensiya – tilshunoslik fanida yangi tushuncha. Shuning uchun ham O. S. Ahmanovanning “Lingvistik atamalar lug'ati”da bu atama va uning fandagi tushunchasiga ma'lumot berilmagan. S.M. Lokshina tomonidan tuzilgan “Chet so'zlar qisqacha lug'ati”da interferensiya atamasi va uning sharhi berilgan. Interferensiya keng va tor ma'noda qo'llaniladi. Keng ma'nodagi tushunchasi interferensiyaning nolingvistik tomomlari bo'lib, tilshunoslik fani uchun muhim emas. Interferensiyaning lingvistik sharhi va mohiyati U.Vaynrayx , V.V.Alimov, E. Xaugen, E. M. Vereshchogin, V.Yu. Rozensveyg, L.M. Uman, V.V. Klimov, Yu.D. Desheriyev, L.V. Shcherba, M.T. Zokirov asarlarida berilgan. U. Vaynrayx tomonidan aytilgan interferensiyaning lingvistik jabhadagi amaliga bevosita tegishli. U “Bilingv nutqida bir necha tillarni bilish natijasida vujudga kelgan til me'yorlaridan ixtiyoriy ravishda chekinish holatlari” ni interferensiya deb tushunsa, M.T. Zokirov esa “Interferensiya bu ona tilida mustahkamlangan til ko'nikmalarini o'rganilayotgan ikkinchi tilga ixtiyorsiz ravishda olib o'tish natijasidir” deydi. Tadqiqotlar natijasida Interferensiya hodisasining yana bir qancha tomonlari oydinlashgan, 1915 – yilda L. Shcherba “Sharqiy Latusiya” asarini yaratdi. Olim ma'lum muddat nemis va polyak tillarining aralashuvi natijasida paydo bo'lgan Mozakov lahjasida gaplashuvchi xalqlar orasida yashadi va ularning tilini tadqiq qilishga urindi. Shu tarzda olim tillarning bir - biriga ta'sirini o'rgandi. K.K. Plotonov birinchilardan bo'lib “Ko'nikmalar interferensiyasi” tushunchasini fanga olib kirdi. Unga ko'ra ona tili ta'siri ostida chet tilini bilish qobiliyati rivojlanadi yoki aksincha kamayadi. Unga ko'ra interferensiya hodisasini ikki xil tahlil qilish mumkin. Birinchida so'zlashuvchi shaxsning bobo tilidagi bir - biriga

yaqin tillar guruhi ya'ni bu guruhga kiruvchi tillar grammatik jihatdan ham so'zlashuv jihatida ham yaqin hisoblansa, ikkinchisi esa, bobo tili turlicha bo'lgan tillar orasida amalga oshadi. Misol uchun, o'zbek va ispan tilini olsak, o'zbek tili grammatikasida kesim gap oxirida keladi, ispan tilida esa egadan keyin keladi. Ko'pchilik insonlar tillarni grammatikaga asoslab o'rganadilar bu esa grammatika jihatdan yaqin bo'lgan tillarni tez o'rganishga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Interferensiya hodisasi ongimizda mavjud til kontaktidagi bir - biriga yaqin bo'lgan va bo'lmagan tillarning nutqimizdan tashqarida bog'lanishi. Globallashuv davrida insonlar sayohat qilishga, boshqa davlat vakillari bilan fikr almashishga, o'zlari uchun biror narsani kashf qilishga harakat qiladilar. Shu o'rinda til o'rganishga bo'lgan ehtiyojlarni ham kuchaytirib boradilar. Shuni hisobga olsak, interferensiya hodisasining yangi o'rganilmagan jihatlari shakllanadi va fanga yangi tadqiqot ishlarini tadbqiq etish holatlari uzluksiz davom etadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.“O'zbek tili imkoniyatlaridan amaliy foydalanish masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Qarshi- 2022.
- 2.Til interferensiyasining mohiyati xususida-27b. M. Zokirov
- 3.<https://t.me/openscholar> Multidisciplinary Scientific Journal February, 2023
- 4.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
- 5.U. Vaynrayx - “Til aloqalari” 1979
- 6.Fizika, 1996